

TA'LIM KLASTERINI JORIY ETISH O`QISH DARSLARIDA MATNLAR BILAN ISHLAR NAMUNASI SIFATIDA

Abdullaeva Gulmira Abdullaevna

Toshkent davlat pedagogika universiteti Mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12541788>

Annotatsiya. Ushbu tezisda boshlang`ich sinf ona tili va o`qish ta`limida klaster tizimidan foydalanish masalalari, hamkorlikda o`qitish metodologiyasi kabilar muhokama etiladi hamda mulohazalar keltiriladi.

Kalit so`zlar: Klaster, adabiyot, matn, ifodali o`qish.

KIRISH

Umumiy o`rta ta`lim bosqichida boshlang`ich sinf ona tili va o`qish ta`limi klasterining shakllaridan biri hamkorlikka asoslangan o`qitish texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etishdan iboratdir. Pedagogikada hamkorlikka asoslangan ta`lim texnologiyalari o`qitishning ikki yoki ko`p tomonlama hamkorligini nazarda tutadi. Hamkorlikka asoslangan o`qitish texnologiyalari ko`proq o`qituvchi va o`quvchi, o`quvchi va o`quvchi o`rtasidagi munosabatlar tizimiga asoslanadi. Unda o`quvchilar tomonidan fan bo`yicha materiallarni qayta ishlash, loyihalash faoliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan bahs, munozaraga asoslangan mashg`ulotlar nazarda tutiladi.

ASOSIY QISM

Hamkorlikka asoslangan o`qitish texnologiyasi 1980-1990 yillarda amerikalik olimlar: R.Slavin, R.Jonson, D.Jonson, Sh.Sharonlar tomonidan ishlab chiqilgan. Ushbu texnologiya didaktikada nisbatan oldinroq – 1970 yillarda Angliya, Germaniya, Kanada, Yaponiya va isroil kabi mamlakatlarning ta`lim tizimida paydo bo`lgan va keng qo`llanilgan. Hamkorlikka asoslangan o`qitish texnologiyasining jamoada o`qitish (R.Slavin), kichik guruhlarda hamkorlikda o`qitish (R.Slavin) kabi metodlari mavjud.

Klaster sharoitida hamkorlikda o`qitish texnologiyalarining ta`lim mazmuni va shakliga nisbatan hamkorlikda yondashuvini nazarda tutadi. Buni boshlang`ich sinf ona tili va o`qish fanlari misolida ko`rib chiqamiz.

Avvalo, ta`lim subyektlari klaster doirasida o`zlarining xususiy maqsadlaridan tashqari oldingi va keyingi ta`lim bosqichlari bilan birgalikda umumiy maqsadga ham ega ekanligini anglashlari lozim. Klasterning ushbu tamoyillari ta`limning barcha bosqichlarida sifat va samaradorlikni ta`minlashga xizmat qiladi. Boshlang`ich sinf ona tili va o`qish fanini o`qitish misolida bu quyidagi metodlarda namoyon bo`ladi:

1. O`qituvchi-o`qituvchi hamkorlik metodlari.
2. O`qituvchi-o`quvchi hamkorlik metodlari.
3. Talaba-o`quvchi hamkorlik metodlari.

O`qish fani ta`limida klaster hamkor subyekti sifatida umumta`lim maktablarining vazifalari quyidagilardan iborat [1]:

1. Adabiy ta`limda maktabgacha ta`lim va oliy ta`lim (o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limi) turlari o`rtasida uzviylik asosida aloqadorlikni ta`minlash.
2. Adabiyot va o`qish ta`limida o`quvchilarning adabiyot fanini o`rganishning boshlang`ich A1 darajasidan adabiyot fanini o`rganishning tayanch A2 darajasida, shuningdek, adabiyot fani chuqur o`rganiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan maktab o`quvchilarining adabiyot

fanini o'rganishning kuchaytirilgan boshlang'ich A1+ darajasidan adabiyot fanini o'rganishning kuchaytirilgan tayanch A2+ darajasida bilim olishlarini ta'minlash.

3. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari adabiyot fani bo'yicha o'quvchilarda quyidagi kompetensiyalarni shakllantirish:

- adabiy-nutqiy kompetensiyalar (tinglab tushunish, fikrni og'zaki bayon qilish, o'qish, fikrni yozma bayon qilish);

- badiiy asarni tahlil qilish kompetensiyasi.

Tadqiqotchi U.Xo'jamqulov –Maktab-laboratoriya|| innovatsion tajriba maydonchalarining yo'nalishlari sifatida quyidagilarni qayd etadi: tajriba- innovatsion yo'nalish; ilmiy-uslubiy yo'nalish; ilmiy tadqiqot yo'nalishi; axborot-tahliliy yo'nalish.

Mazkur yo'nalishlar tadqiqotchi tomonidan umumiy metodologik asosga ega yo'nalishlar sifatida keltirilgan. Ushbu yo'nalishlarni fan tarmoqlari, xususan, adabiy ta'lim klasteri –Maktab-laboratoriya||lariga tatbiq qilinganda, quyidagi belgi-xususiyatlar namoyon bo'ladi:

- tajriba-innovatsion yo'nalish – boshlang'ich sinf ona tili va o'qish ta'limining yangilangan mazmunini amaliyotga tatbiq qilish va aprobatsiyadan o'tkazish; kasbgacha va kasbiy pedagogik tayyorlov bo'yicha ta'lim va tarbiyaning innovatsion usullari, shakllari va texnologiyalari bo'yicha innovatsion loyihalarni ishlab chiqish, aprobatsiya qilish va tatbiq etish;

- ilmiy-uslubiy yo'nalish – boshlang'ich sinf ona tili va o'qish fani o'qituvchilariga innovatsion faoliyat bo'yicha ilmiy-uslubiy yordam ko'rsatish; konferensiyalar, seminarlar, master-klasslar, ochiq mashg'ulotlar, stajirovkalar, guruh va individual maslahatlar tashkil etish orqali adabiyot fani o'qituvchilarining kasbiy mahoratini oshirish va –Maktab-laboratoriya||da to'plangan innovatsion usullarni tarqatish;

- ilmiy tadqiqot yo'nalishi – adabiyot o'qitish metodikasini klaster vositasida takomillashtirish borasidagi ilmiy tadqiqotlarni ta'lim amaliyotlarida qo'llash va ekspertiza qilish, boshlang'ich sinf ona tili va o'qish ta'limini rivojlantirish dasturlarini amalga oshirishda samaradorlikni tadqiq qilish;

- axborot-tahliliy yo'nalish – adabiyot fani o'qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan ilg'or ta'lim usullarini o'rganish va umumlashtirish; ta'limga oid axborot resurslarini yaratish, jamlash va yangilab borish; ommaviy axborot vositalarida adabiyot ta'limining jozibadorligini oshiruvchi va uning mavqeyini ko'taruvchi reklama mahsulotlari, maqolalar hamda videoroliklar tayyorlash.

Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish ta'limi klasteri –Maktab-laboratoriya|| tuzilmasidagi adabiy ta'limning faoliyat yo'nalishlarini quyidagicha tavsiflash mumkin [2]:

1. Ta'lim yo'nalishi:

- boshlang'ich sinf ona tili va o'qish ta'limida mavjud muammolarni aniqlash, tasniflash va bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqish;

- hududda boshlang'ich sinf ona tili va o'qish ta'limi bo'yicha o'quv-uslubiy salohiyatning vertikal va gorizontal harakatlanish mexanizmini ishlab chiqish;

- boshlang'ich sinf ona tili va o'qish dars mashg'ulotlari sifatini boshqarish va nazorat qilish;

- o'qish va adabiyot ta'limi bo'yicha o'quv-uslubiy samaradorlikni aniqlashning sodda va eng maqbul mexanizmlarini ishlab chiqish va joriy qilish;
- adabiy ta'limning o'quv-uslubiy sohasida o'zaro tyutorlik faoliyatini yo'lga qo'yish.

2. Ta'lim vositalari yo'nalishi:

- o'qish va adabiyot fanining o'quv reja va fan dasturlarini takomillashtirish;
- o'qish va adabiyot fanidan darslik, o'quv qo'llanmalarining mazmun- mundarijasini boyitish va saviyasini ko'tarish;

3. Ta'lim va fan yo'nalishi:

- adabiy ta'lim va fan o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirish;
- adabiyotshunoslik ilmiy sohasida ta'lim turlariaro ustoz-shogird tizimini yo'lga qo'yish.
- OTM va umumta'lim maktablari (maktabgacha ta'lim muassasalari) adabiyot fani o'qituvchilarining hamkorligida binar ilmiy tadqiqotlarni ko'paytirish (ilmiy ishlanmalar OTM professor-o'qituvchilari tomonidan, uning amaliyotga tatbiq qilinishi umumta'lim maktabi o'qituvchilari tomonidan amalga oshiriladi);
- adabiy ta'limda ilmiy-pedagogik salohiyatning ehtiyojga qarab oqishini ta'minlaydigan mexanizmni ishlab chiqish.

4. Adabiy ta'limni muvofiqlashtirish yo'nalishi [3]:

- adabiy ta'limni innovatsion muvofiqlashtirish borasida ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish;
- adabiy ta'lim bo'yicha ta'lim turlari manfaatlarini muvofiqlashtiruvchi hududiy boshqaruv tizimini yaratish;
- adabiy ta'limni muvofiqlashtirish tizimiga innovatsion usul va vositalarni, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq qilish.

Klaster tamoyiliga asosan bir xil turdagi obyektlar to'plamining birgalikdagi faoliyati har doim alohida bajarilgandan ko'ra samaraliroq bo'ladi, shuningdek, bunday integratsiyalashuvda ularni bir butun holda boshqarish mumkin bo'ladi. Shunday ekan, klaster yondashuvini tatbiq qilish natijasida ta'lim turlari o'rtasida adabiyot ta'limini muvofiqlashtirish imkoniyati yaratiladi, adabiy ta'lim va fan o'rtasidagi integratsiya ta'minlanadi, uzviylik va uzluksizlik qaror topadi.

Har bir fanning tuzilishi uning o'rganish predmetining tuzilishini aks ettirgani kabi, adabiyot metodikasining tuzilishi maktabda adabiyot fanini o'qitish jarayonini aks ettiradi. Bu jarayonning asosiy elementlari quyidagilardan iborat: o'quv maqsadlari – o'quv predmeti – o'qituvchi – o'quvchi. O'quv jarayoni esa o'zaro uzviy bog'langan quyidagi elementlardan iborat [4]:

- 1) o'quv predmeti;
- 2) o'qitish, o'qituvchi faoliyati;
- 3) o'qitish, o'quvchi faoliyati.

Metodika fanni o'qitish bilan bog'liq tegishli muammolarning quyidagi masalalarini hal qiladi: kimga o'qitish (o'quv predmetlari); nimani o'qitish (o'quv maqsadi); nimani o'rgatish (ta'lim mazmuni va tizimi), qanday o'qitish (o'qitish shakl va usullari). Klaster zanjirida o'quv jarayoni elementlari ta'lim turlari (klaster subyektlari) doirasida yondashuv bilan bog'liq o'zgarishlar kuzatilmaydi. Ammo metodika masalalari har bir klaster subyektlarining fan

dasturiga mos holda muayan o'zgarishlarga uchraydi. Bunda o'quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlari, ta'lim mazmuni, ta'lim vositalari va shakllari bilan bog'liq xususiyatlar inobatga olinishi lozim.

Boshlang'ich sinf o'qish va ona tili fanlarining o'quv maqsadlari mavzu bo'yicha material tanlash va uni o'quvchiga yetkazish tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Tanlangan (belgilangan) mavzu uni o'qitish tizimi va usullarini taqozo etadi; o'qituvchining faoliyati natijasida o'quvchilarda bilim, ko'nikma va malakalar shakllanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Bugungi kun amaliyotida boshlang'ich sinf ona tili va o'qish fanlarini o'qitish metodikasi maktabda o'qitish muammolari, maqsad va vazifalarini ishlab chiqadi. Bu bevosita maktabda ilmiy mavzu sifatida adabiyot masalasini ishlab chiqish, o'rta maktabda o'qish fanining mazmuni va tuzilishini qurish bilan bog'liq. Ammo amaliyotning bu shaklida o'qish ta'limining uzviyligi va uzluksizligi masalasi ochiq qoladi. Har bir ta'lim bosqichida masalaga alohida yondashuvning mavjudligi o'qish ta'limida yaxlitlikni ta'minlay olmaydi. Ona tili va o'qish ta'limi klasterida fanni o'qitish kursini tashkil qilish muammosi quyidagi vazifalarni talab qiladi: o'zbek va jahon adabiyotidan material tanlash; ta'limning turli bosqichlarida (klaster subyektlarida) sinfdan va maktabdan tashqari o'qish doirasini aniqlash; o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish tizimi; ta'limning turli darajalarida dars qurish tamoyillarini ishlab chiqish; o'quvchilarning bilim, rivojlanish, ko'nikma va malakalariga talablar, mavzulararo bog'lanishlarni belgilash kabilar.

References:

1. Axatov D.A. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. O'quv- uslubiy qo'llanma. NDPI, Navoiy, 2012. –B.33.
2. Xodjamqulov U.N. Pedagogik ta'lim innovatsion klasterining ilmiy- nazariy asoslari. Ped. fan. b. fan doktori (DSc) diss. 2021.; Toshtemirova S.A. Klaster yondashuvi asosida umumiy o'rta ta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish. Ped. fan. b. fal. dok. diss. 2021.
3. Piskunova E.V., Kondrakova I.E., Soloveikina M.P. va boshqalar ta'lim sohasida ijtimoiy hamkorlik texnologiyalari: O'quv-uslubiy majmua. - Sankt-Peterburg: nomidagi Rossiya davlat pedagogika universiteti nashriyoti. A.I. Gertsen, 2018. – B.120.
4. Remorenko I.M. Ta'limda "ijtimoiy sheriklik": kontsepsiya va faoliyat // Yangi shahar: hayot sifatini o'zgartirish uchun ta'lim. - M.; Sankt-Peterburg: Yugorsk, 2013. – b. 12.